

EL DESEMPEÑO DOCENTE EN CLASES VIRTUALES Y LA SATISFACCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PERÚ EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA

 DOI: 10.5281/zenodo.12806234

Tatiane Dantas Martins Robles

Professora de Português como Língua Estrangeira e Cultura Brasileira, Mestra em Educação Universitária e Gestão educativa, com pós-graduação em Gestão Educacional, pós-graduação em Neuropsicopedagogia e pós-graduação em Educação 4.0, atuando em Lima, no Peru. contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

Este artículo tiene como objetivo presentar los resultados de una investigación de cómo el desempeño docente en clases virtuales influye en la satisfacción académica de los estudiantes del curso de Formación Histórica del Perú en la carrera de Ingeniería Industrial de una universidad privada de Lima.

La muestra consistió en 13 estudiantes jóvenes del curso de Formación Histórica del Perú, en el turno diurno, de una universidad privada de Lima, durante el periodo académico 2023. Los participantes, tanto hombres como mujeres, tienen edades comprendidas entre 19 y 25 años. La metodología empleada se basó en un enfoque cualitativo, dado que su propósito es describir, explicar y comprender la motivación para el estudio, la escucha activa y la evaluación del aprendizaje en el contexto del desempeño docente en clases virtuales, desde la perspectiva de los estudiantes. Los resultados revelaron que los estudiantes no están completamente satisfechos con el curso, señalando aspectos de insatisfacción académica relacionados con el uso inadecuado de los recursos tecnológicos por parte del docente y la evaluación del aprendizaje. Se concluye que es necesario implementar un Taller de Evaluación del Aprendizaje mediante el uso de la Tecnología en la educación universitaria para docentes, enfocándose en nuevas metodologías activas y el uso de herramientas digitales. Esto mejoraría el sistema de evaluación, promoviendo y fortaleciendo las competencias docentes, adaptándolas a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje vigentes en el curso de Formación Histórica del Perú en la carrera de Ingeniería Industrial, durante el periodo en que se mantenga la modalidad virtual del curso.

Palavras-chave: Estudiantes. Satisfacción académica. Recursos tecnológicos.

ABSTRACT

This article aims to present the results of a study on how teacher performance in virtual classes influences the academic satisfaction of students in the History of Peru course within the Industrial Engineering program at a private university in Lima. The sample consisted of 13 young students from the History of Peru course, in the daytime shift, at a private university in Lima during the academic period of 2023. The participants, both male and female, were aged between 19 and 25 years. The methodology employed was based on a qualitative approach, aiming to describe, explain, and understand the motivation for studying, active listening, and the assessment of learning within the context of teacher performance in virtual classes, from the students' perspective. The results revealed that students are not completely satisfied with the course, highlighting aspects of academic dissatisfaction related to the inadequate use of technological resources by the teacher and the assessment of learning. It is concluded that it is necessary to implement a Learning Assessment Workshop using technology in university education for teachers, focusing on new active methodologies and the use of digital tools. This would improve the assessment system, promoting and strengthening teaching competencies, adapting them to the current teaching-learning methodologies in the History of Peru course within the Industrial Engineering program, during the period in which the virtual modality of the course is maintained.

Keywords: Students. Academic satisfaction. Technological resources.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos tiempos vivimos una transformación social, económica y política motivada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; en la que la integración de las TICS en la educación se ha vuelto un tema de suma importancia para todos los involucrados; alumnos, docentes e instituciones educativas. Así también tal y como menciona UNESCO (2020), la crisis sanitaria del COVID-19 obligó a las escuelas y universidades a cerrar sus puertas, impactando a millones de estudiantes en todo el mundo. Es así como todo sistema educativo de modo general ha tenido que trasladarse a modalidades de educación a distancia impactando enormemente a docentes que en muchas ocasiones no tienen el conocimiento adecuado de las TICs. A nivel mundial, “La pandemia del coronavirus (COVID-19) produjo una crisis sin precedente involucrando todos los ámbitos” (CEPAL-UNESCO 2020). En el ámbito de la educación se ha generado una suspensión de las actividades presenciales en más de 190 países, debiendo adaptar y actualizar los diseños curriculares hacia una educación virtual; situación a la que muchos países de América Latina no estaban preparados.

A nivel nacional peruano, la educación universitaria ha sido regulada desde 2014 por la Ley N° 30220, la cual establece que para ejercer la docencia en una universidad, se requiere como mínimo el grado académico de magíster/maestro. Sin embargo, esta ley no menciona la necesidad de que los docentes tengan estudios en pedagogía, ni contempla la capacitación en competencias digitales. La pandemia ha obligado a que los estudios se realicen de manera virtual, pero no se ha creado un marco legal que adapte la situación docente a estas nuevas circunstancias. Como resultado, muchos profesionales se inician en la docencia universitaria con solo una maestría en su especialidad y dependen de las capacitaciones o cursos de actualización que les ofrecen sus instituciones de educación superior.

Esta situación ha llevado a que muchos docentes no puedan adaptarse rápidamente a la modalidad virtual, afectando la satisfacción académica de los estudiantes. Pérez (2015) define la satisfacción como un estado afectivo que surge a partir de la evaluación de factores relacionados con un producto o servicio. Al final de los cursos, los estudiantes evalúan a algunos de sus docentes y observan una significativa falta de habilidades tanto en la enseñanza como en las evaluaciones virtuales.

A nivel institucional, en la universidad donde se llevó a cabo la investigación, se ha observado que los docentes con experiencia presentan una baja capacitación en metodologías de enseñanza, manejo de recursos pedagógicos y conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas para clases virtuales. Los estudiantes han expresado comentarios y quejas sobre la enseñanza de los docentes en el manejo del aula virtual, la didáctica y la forma de interacción con ellos. En una breve conversación, algunos estudiantes mencionaron: “No hay interacción ni empatía”, “Los docentes no responden a las preguntas por audio ni por chat, no encienden su cámara durante las clases, toman pruebas en línea con tiempo limitado, no utilizan plantillas para sus clases, son aburridas, no usan ninguna herramienta digital”, “Tenemos temor de preguntar”, “No podemos reclamar porque creemos que nos pueden desaprobar en su curso”.

Esta situación podría estar relacionada con la falta de capacitaciones pedagógicas, especialmente en el ámbito cognitivo, y la falta de habilidades de los docentes en el dominio de las nuevas tecnologías. Si esta situación persiste, es posible que determinados aspectos de la formación del grupo se vean afectados, generando una percepción equivocada y negativa. Por ello, es importante que la

institución educativa promueva una sistematización profunda y actualizada sobre esta temática, de manera que los lineamientos de formación docente fomenten una mayor comprensión de los resultados de estudios como el presente.

Antecedentes Internacionales

López, Burgos, Branch y Younes-Velosa (2020), en su investigación titulada "Un nuevo paradigma en la enseñanza universitaria basado en competencias digitales para profesores" realizada en España y Colombia, se propusieron analizar el nuevo paradigma de la enseñanza universitaria, fundamentado en el uso de herramientas digitales. Para ello, llevaron a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva de artículos científicos relevantes, así como de documentos de organizaciones internacionales, utilizando criterios de selección basados en su relevancia, fiabilidad y validez científica. La metodología empleada fue de enfoque cualitativo y alcance descriptivo.

Los resultados de la investigación revelaron la necesidad de que los docentes se adapten a las competencias digitales mediante capacitaciones y el uso de plataformas digitales, en el marco de una propuesta de formación personalizada. El estudio concluye que el contexto actual exige establecer un nuevo diseño de aprendizaje centrado en las TIC, destacando la imprescindible capacitación de los docentes en el uso de estas tecnologías.

Claudia Alexandra Suasti López (2018), en su tesis "Satisfacción de los estudiantes de la enseñanza superior con las clases virtuales - un estudio en la Universidad Técnica de Manabí" en Leiria, Portugal, tuvo como objetivo analizar el uso de las aulas virtuales por los docentes en relación con las necesidades de los estudiantes, el nivel de satisfacción de los estudiantes y el desempeño en cada materia. El estudio incluyó a cincuenta y cinco estudiantes y tres docentes con experiencia en aulas virtuales, utilizando cuestionarios y entrevistas con un enfoque mixto y descriptivo.

Los resultados mostraron que el 7.5% de los estudiantes acceden a las aulas virtuales desde la biblioteca de la universidad, el 16.4% desde un cibercafé, el 56.7% desde casa, el 3% desde su lugar de trabajo, y el 16.4% desde la casa de un amigo o familiar. Se concluyó que las aulas virtuales son un medio eficaz para mejorar el rendimiento académico, facilitando la participación en foros, videoconferencias y la realización de tareas. Sin embargo, varios estudiantes enfrentan dificultades debido a

la falta de computadoras y acceso a internet, lo que afecta negativamente su satisfacción y aprendizaje.

Cristián David Expósito y Roxana Graciela Marsollier (2020), en su artículo “Virtualidad y educación en tiempos de COVID-19. Un estudio empírico en Argentina” en Mendoza, exploraron las estrategias y recursos pedagógicos y tecnológicos empleados por los docentes durante la pandemia de COVID-19. El estudio incluyó a 777 participantes, mayoritariamente docentes de distintos niveles educativos en Mendoza, y se basó en cuestionarios semiestructurados con un enfoque mixto y descriptivo.

Los resultados mostraron que las tecnologías más utilizadas fueron las plataformas educativas (8.1%), grupos de WhatsApp (7.025%), videoconferencias (6.85%), digitalización de recursos didácticos (7.40%), guías digitales (7.27%), y clases online (5.233%). Concluyeron que las clases online y la digitalización de documentos son más comunes en la educación superior y que WhatsApp es el recurso más usado por los docentes debido a su bajo costo.

Este estudio es relevante para la presente investigación ya que analiza las necesidades y expectativas de los estudiantes respecto al uso de tecnologías en clases virtuales.

Elsa de los Ángeles Hernández Chérrez y Elizabeth Tayo (2017), en su estudio “La satisfacción de docentes y estudiantes en una experiencia de aprendizaje apoyada en la tecnología” en Ecuador, buscaron evaluar la satisfacción de los estudiantes en experiencias b-learning y detectar problemas para su implementación masiva en la universidad. El estudio incluyó a 14 docentes y 399 estudiantes, utilizando un enfoque cualitativo y encuestas electrónicas.

Los resultados mostraron un alto nivel de satisfacción entre estudiantes y docentes con la plataforma educativa Moodle, destacando la participación, comunicación, motivación y actitud positiva hacia su uso. Los estudiantes se sintieron motivados y percibieron una mejora en su rendimiento académico. Los docentes también expresaron alta satisfacción, apreciando la capacidad de la plataforma para realizar un seguimiento y monitoreo del trabajo autónomo de los estudiantes.

ANTECEDENTES NACIONALES PERUANOS

Quezada, Castro, Oliva, Gallo y Quezada (2020) examinaron las características del docente virtual en Perú durante la pandemia, utilizando datos de 97 docentes de universidades peruanas. Su investigación reveló que el 92% de los docentes considera crucial la actualización constante en el uso de TICs para la formación estudiantil, y el 89% indicó que las autoridades universitarias están tomando medidas para mejorar este servicio educativo durante la pandemia. Los autores concluyen que la innovación en clases, el trabajo colaborativo, el liderazgo del docente, el uso de las TICs, la actualización de competencias digitales y la disposición al servicio son características clave que deben tener los docentes en este contexto.

En su tesis "La calidad del servicio y satisfacción del estudiante dentro de la aplicación de las buenas prácticas del sistema de formación profesional en el Centro Técnico Productiva – CETPRO", Pinedo (2017) se propuso determinar la relación entre la calidad del servicio y la satisfacción del estudiante en el CETPRO Daniel Villar de Caraz. Empleando un diseño no experimental y correlacional, con una muestra de 74 estudiantes de una población de 92, concluyó que existe un vínculo directo entre la calidad del servicio y la satisfacción del alumno en el centro de educación técnico productiva.

Boullosa, Bustamante y Juzcamaita (2017) en su tesis sobre la satisfacción del uso del aula virtual en estudiantes de segunda especialización del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército, buscaron comparar el nivel de satisfacción según grupo de edad y especialidad. Con una metodología no experimental y transversal, con una muestra de 123 estudiantes, encontraron que la mayoría (91%) se siente satisfecha utilizando el aula virtual. Además, observaron diferencias significativas en el grado de satisfacción entre las especialidades, destacando una alta satisfacción en la materia de comunicaciones.

EL DESEMPEÑO DOCENTE EN CLASES VIRTUALES.

La relevancia del desempeño docente en el ámbito de la educación virtual ha sido objeto de análisis y reflexión a lo largo del tiempo, y ha adquirido aún más prominencia con la irrupción de la pandemia, que ha llevado a un aumento significativo en la adopción de modalidades de enseñanza en línea. Este enfoque pedagógico

demanda un conjunto específico de habilidades y competencias por parte de los educadores para garantizar experiencias de aprendizaje efectivas y significativas para los estudiantes.

El desempeño docente en clases virtuales abarca un amplio espectro de aspectos, desde el manejo técnico de las plataformas digitales hasta la capacidad para diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje en un entorno virtual. En este sentido, autores como Baque y Viguera (2021) subrayan la importancia de que los docentes estén preparados para impartir clases en línea de manera ágil y atractiva, fomentando la participación y el compromiso de los estudiantes.

Por otro lado, Valdez (2004) enfatiza la necesidad de que los docentes reflexionen sobre la aplicación práctica de sus conocimientos en el contexto virtual, adaptando sus estrategias pedagógicas para promover un aprendizaje efectivo. Esta adaptación implica no solo dominar el contenido disciplinar, sino también utilizar de manera efectiva las herramientas tecnológicas disponibles para enriquecer la experiencia educativa.

Además, el desempeño docente en clases virtuales también involucra aspectos personales y profesionales. Autores como Francis (2006) y Gutiérrez (s.f.) señalan que los educadores deben desarrollar competencias tanto en el ámbito interpersonal como en el tecnológico, asegurando una comunicación efectiva y un liderazgo pedagógico sólido.

Por su parte, Montenegro (2003) destaca que el desempeño docente trasciende el ámbito del aula, teniendo un impacto en el contexto educativo más amplio y en la vida personal del docente. Este enfoque integral reconoce la importancia de cultivar un entorno educativo que promueva el crecimiento tanto académico como personal de los estudiantes.

En resumen, el desempeño docente en clases virtuales requiere una combinación de habilidades técnicas, pedagógicas y personales para asegurar experiencias de aprendizaje efectivas y enriquecedoras. Es fundamental que los educadores estén preparados para adaptarse a los desafíos y oportunidades que ofrece el entorno virtual, y que cuenten con el apoyo necesario para desarrollar su práctica docente de manera continua y significativa.

En el estudio se llevaron a cabo trece (13) entrevistas con estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial en una universidad privada de Lima durante el período académico 2023-II. Esta cantidad de informantes clave se seleccionó con el propósito de obtener percepciones detalladas y una interpretación profunda de la realidad educativa en el contexto de la investigación. La elección de una muestra pequeña responde a la naturaleza cualitativa de la investigación, que busca explorar en profundidad las experiencias y opiniones de los participantes.

Los estudiantes seleccionados para las entrevistas cumplían los siguientes criterios:

Estaban matriculados en el programa de Ingeniería Industrial en el momento de la investigación de campo.

La selección no tuvo en cuenta distinciones de género.

Se optó por realizar entrevistas a profundidad con estudiantes de Ingeniería Industrial para explorar su percepción sobre el desempeño docente en clases virtuales y su impacto en la satisfacción académica. Se utilizó una guía de entrevista semiestructurada relacionadas a cada tema.

Tabla de análisis de las entrevistas

Ítem	Preguntas	Resultado del Análisis
1	En tu experiencia, ¿cómo el docente demuestra el dominio de la materia que enseña en un entorno virtual? ¿El docente responde con precisión a todas las preguntas de los estudiantes? Responde con dos ejemplos.	Se observa que los estudiantes perciben que el docente demuestra dominio de la materia al resolver dudas, argumentar temas y compartir experiencias personales. Sin embargo, consideran que el tiempo dedicado a responder preguntas es insuficiente y las respuestas a veces carecen de claridad.
2	¿Cómo el docente demuestra, en la virtualidad, que está actualizado en la materia que enseña?	La mayoría de los estudiantes coincide en que el docente muestra actualización en la materia que enseña, pero no domina el entorno virtual. Se percibe que utiliza recursos básicos y tiene dificultades para mostrar material tecnológico.
3	¿Cómo el docente aplica nuevas metodologías en su clase que facilitan el aprendizaje y capta la atención de todos los estudiantes? Menciona dos ejemplos.	Las opiniones de los estudiantes respecto a la aplicación de nuevas metodologías por parte del docente son divididas. Algunos consideran que la clase es mayormente expositiva, mientras que otros mencionan que se incentiva el trabajo en equipo.
4	¿El docente logró que sus estudiantes alcancen los conocimientos, habilidades y actitudes que se propusieron al iniciar el curso? Menciona dos ejemplos.	Los estudiantes tienen opiniones diversas sobre si el docente logra que alcancen los objetivos del curso. Algunos consideran haber alcanzado parcialmente las competencias, otros no están satisfechos con el aprendizaje y mencionan que las clases fueron monótonas.
5	¿Qué prácticas aplica el docente para interactuar eficazmente con sus estudiantes en un entorno virtual? Responde con dos ejemplos.	En cuanto a las prácticas del docente para interactuar eficazmente en el entorno virtual, se destaca el uso de la plataforma virtual, chats y grupos de WhatsApp. Sin embargo, algunos estudiantes no recuerdan que se apliquen estrategias efectivas de interacción.

6	¿Por qué es importante que un docente domine la utilización de recursos tecnológicos para el dictado de sus clases? Menciona dos ejemplos.	odos los estudiantes coinciden en que es importante que el docente domine recursos tecnológicos para dictar clases virtuales, ya que esto facilita un aprendizaje dinámico y actualizado.
7	¿Qué herramientas tecnológicas utiliza tu docente que consideras han contribuido en lograr tu aprendizaje en el curso?	Respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas por el docente, algunos estudiantes mencionan que no se emplean, mientras que otros reconocen el uso de plataformas como Kahoot, Canvas y Genially.
8	¿De qué manera el docente emplea las herramientas tecnológicas para diseñar estrategias que faciliten la atención en el proceso de aprendizaje? Menciona un ejemplo.	Los estudiantes no perciben que el docente diseñe estrategias utilizando herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje.
9	¿El desempeño docente en el curso virtual cubrió tus expectativas? ¿Por qué?	La totalidad de los estudiantes no se siente satisfecha con el desempeño docente en el curso virtual, citando problemas en la didáctica, temática y dinámica de clases. Sin embargo, algunos valoran positivamente el lenguaje cercano del docente.
10	En tu opinión, ¿qué metodologías que utilizó el docente han contribuido al logro de tus expectativas?	La mayoría de los estudiantes reconocen que las metodologías empleadas por el docente contribuyeron al logro del aprendizaje, destacando el uso de presentaciones, preguntas, trabajos grupales e individuales. Sin embargo, algunos consideran que estas metodologías no fueron efectivas en un entorno virtual.
11	En tu rol de estudiante, ¿crees que la manera en la que el docente aplica las TICs en el aula contribuye al cumplimiento de las expectativas del curso?	La percepción sobre la aplicación de las TICs en el aula es mixta. Algunos estudiantes consideran que el docente no las utilizó de manera efectiva, mientras que otros mencionan la falta de recursos tecnológicos suficientes por parte de la universidad.

Fonte: Elaboración propia

Al analizar las respuestas de los estudiantes entrevistados, queda claro que el docente no logró cumplir con sus expectativas. Según Guzmán (2011), la satisfacción en el contexto educativo universitario surge del cumplimiento de necesidades y expectativas. Estas expectativas pueden estar relacionadas con la institución o con el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el desempeño docente juega un papel crucial.

Para Inzunza (2015), la satisfacción universitaria puede depender de varios factores, incluyendo la evaluación del aprendizaje, la gestión institucional y la calidad del servicio ofrecido. Sin embargo, los estudiantes expresaron insatisfacción con la didáctica y las metodologías utilizadas, así como con la falta de capacitación en herramientas tecnológicas.

Aunque el docente intenta utilizar algunas herramientas tecnológicas, estas son consideradas básicas y no cumplen con generar una experiencia educativa satisfactoria. En resumen, la sensación general entre los estudiantes es de descontento con respecto a las expectativas del curso, ya que las acciones del docente no van más allá del cumplimiento básico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Con base en el estudio realizado y las entrevistas llevadas a cabo con los estudiantes del curso de formación histórica del Perú en la carrera de ingeniería industrial, se ha observado que el desempeño docente en las clases virtuales influye significativamente en la satisfacción académica de los estudiantes. Un factor determinante es la metodología utilizada por el docente en la evaluación del aprendizaje en el entorno virtual. Los estudiantes señalan que la metodología empleada no fomenta suficiente participación oral y de opinión por parte de ellos, lo que puede afectar su interés en el curso.

En este sentido, García (2019) sugiere que las expectativas de los estudiantes están estrechamente relacionadas con las estrategias y metodologías utilizadas por el docente, así como con su capacidad para motivarlos a alcanzar un rendimiento académico óptimo. Por lo tanto, se concluye que es necesario capacitar a los docentes en metodologías de evaluación del aprendizaje en entornos virtuales para generar mayor interés y compromiso por parte de los estudiantes en el curso.

Desde la perspectiva de los estudiantes, el desempeño docente en las clases virtuales ha sido poco atractivo. Algunos estudiantes esperaban que las clases virtuales fueran igualmente interesantes y atractivas que las presenciales, pero observaron una falta de conocimientos por parte del docente en el uso de recursos tecnológicos y metodologías interactivas. Esta carencia afectó su interés en el curso y resaltó la importancia de que los docentes adquieran competencias digitales para aplicarlas adecuadamente en las clases virtuales (Chico, 2010).

Asimismo, se ha observado que el desempeño docente en las clases virtuales puede influir en las emociones de los estudiantes y, por ende, en su aprendizaje. La falta de empatía y habilidades emocionales por parte del docente puede afectar negativamente el ambiente de aprendizaje y la motivación de los estudiantes (Bonhome, 2004).

En cuanto a la evaluación del aprendizaje, los estudiantes han expresado su insatisfacción con el sistema de evaluación utilizado, considerándolo engorroso y frustrante en algunos casos. La retroalimentación tampoco siempre se proporcionó de manera oportuna, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las estrategias de retroalimentación y evaluación para promover un aprendizaje significativo y evitar sentimientos de frustración entre los estudiantes (Inzunza, 2015).

REFERÊNCIAS

- Acevedo, R., & Fernandez, M. (2014). La percepción de los estudiantes universitarios en la medida de la competencia docente: Validación de una escala. *Revista educación Costa Rica*.
- Álvarez Botello, J., Chaparro Salinas, E. M., & Reyes Pérez, D. E. (2015). Estudio de la Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos brindados por Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca. *REICE. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*.
- Baptista Lucio, P., Almazán Zimerman, A., & Loeza Altamirano, C. A. (2020). Encuesta Nacional a Docentes ante el COVID-19. Retos para la educación a distancia. *Revista Latinoamericana De Estudios Educativos*, 50(ESPECIAL), 41-88. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.ESPECIAL.96>
- Baque-Castro, G., & Viguera-Moreno, J. (2021). El docente y su desempeño en la educación virtual. *Polo del Conocimiento*, 6(3), 991-1005. [doi:http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i3.2417](http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i3.2417)
- Berrío, M. (2018). Habilidades lingüísticas y rendimiento académico de estudiantes del Programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma. (Tesis de maestría). Universidad Ricardo Palma, Perú. Recuperado de <http://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/URP/2280/a6.%20Marthoth%20Luliana%20>
- Borrego Ramirez, N. (2020). Panorama del Orgware de la educación virtual en tiempo de COVID-19: Países de América Latina y el Caribe. *Revista Diálogos sobre educación*, 22(12): Educación y pandemia. Prácticas y desafíos educativos en tiempos de COVID-19. Enero-junio 2021. Recuperado de <http://www.dialogossobreeduccion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/article/view/850>
- Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. del C., & Morales Lozano, J. A. (2018). Evaluación del desempeño docente en la formación virtual: ideas para la configuración de un modelo. *RIED. Revista Iberoamericana De Educación a Distancia*, 21(1), 261–279. <https://doi.org/10.5944/ried.21.1.17206>
- Canabal, Cristina, & Margalef, Leonor (2017). La retroalimentación: La clave para una evaluación orientada al aprendizaje. *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 21(2), 149-170. [Consulta realizada el 24 de Abril de 2022]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56752038009>
- UNESCO IESALC. (2020). Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuesta y recomendaciones. París, Francia: UNESCO. Disponible en: <http://www.iesalc.unesco.org/wpcontent/uploads/2020/04/COVID-19-060420-ES-2.pdf>.
- MINEDU. (2014). Marco de buen desempeño docente. Lima, Perú. Disponible en: <http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente.pdf>.

Montenegro, I. (2003). Evaluación del desempeño docente. Fundamentos, modelos e instrumentos. Colombia: Magisterio.

Motta Ávila, J. H. (2017). La actitud de escucha, fundamento de la comunicación y la democracia en el aula. Cuadernos de Lingüística Hispánica, (30), 149-169. doi: <https://doi.org/10.19053/0121053X.n30.0.6192>.

Pichardo Martínez, M. D. C., García Berbén, A. B., De la Fuente Arias, J., & Justicia Justicia, F. (2007). El estudio de las expectativas en la universidad: análisis de 85 trabajos empíricos y futuras líneas de investigación. Revista electrónica de investigación educativa, 9(1), 1-16.

Picon A Gerardo, González C Gricelda, Paredes S Noemí (2020). Desempeño y formación docente en competencias digitales en clases no presenciales durante la pandemia COVID-19.

Rizo Rodriguez Marlene (2020). Rol del docente y estudiante en la educación virtual.